

PSIHOLOGIE ȘI CREAȚIE POPULARĂ

Cercetările privind geneza creației populare au fost în delăsare la noi. Evocativul «Românul e născut poet» e încă o formulă curentă a vremurilor de altădată, conformă din păcate psihologiei noastre care respectă adesea necontrolat resturile venerabile ale trecutului. S'a încetățenit expresia citată mai de grabă în folklor. Și pentru dovada ei s'a publicat mult și de toate : poezie populară, povești, etc. O nepregetare rar întâlnită. Dar care ar fi legile ce conduc nașterea și evoluția creației populare românești — așa dar : cum a creat ; ori poate : și cum crează acest Român «poet» — puțini s'au aplesat să cerceteze atent.

În apus însă lucrurile sunt uneori puse la punct. Franța — de multe ori inițiatoare în studiile folklorice — trebuie socotită în această privință după Germania. Aici problema ce ne va preocupa a fost variat desbătută, ajungându-se la cercetările lui O. Böckel ¹⁾, socotite astăzi cardinale. Nu e mai puțin adevărat că și studiile lui O. Schell ²⁾, E. Wechsler ³⁾, etc. au desbătut amplu problema, parafrazând aproape gândirea lui Böckel. De sigur că poziția metodologică a acestuia rămâne oarecum de rectificat, el pornind în studiul genezic al creației populare dela formele elementare ale cântecului popular, bănuite chiar în ce ne poate oferi etnografia popoarelor primitive, pe lângă dovezile venind din mediile rurale europene. Oare, dacă este să acceptăm concluziile studiilor sociologului francez L. Lévy-Bruhl ⁴⁾, admitând o separație a formelor logice care caracterizează mentalitatea de tip mediteranian de cea prelogică, atunci concluziile cercetătorului german ar fi eronate. Ceea ce este în acord și cu atitudinea întemeietorului acelei «Völkerpsychologie» ce socotește ireductibil tipul mental al popoarelor de cultură — «Kulturvölker» — la aspectele psihismului popoarelor în stare

1) O. Böckel, *Psychologie der Volksdichtung*. Leipzig-Berlin 1913.

2) O. Schell, *Das Volkslied*. Leipzig 1908.

3) E. Wechsler, *Begriff und Wesen des Volkslieds*. Marburg 1913.

4) L. Lévy-Bruhl, *Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures*. 8-e éd., p. 2, 38, 61—67, 76—78, 80, 112—115; *La mentalité primitive*, 4-e éd., p. 12—18, 503, 510—522.

de natură — «Naturvölker»¹⁾. Lucru în desacord de două ori cu acest curent reprezentat de Böckel. Și doar dela etnopsihologia lui W. Wundt derivă cu siguranță cugetarea folklorică germană în direcția ce ne preocupă.

Aceste diverse atitudini nu ne vor preocupa deocamdată. Firul explicativ se va orienta în ce vom afirma noi după modurile existente ale creației populare românești. Căci dacă în general paralelizări ar putea fi posibile, prin faptul că psihicul colectiv și individual — cooperante în creația populară — au la orice neam substrat comun, noi le vom elimina deocamdată. Vom urmări aspectele versului popular în procesul lui de naștere întru cât e conform cu psihologia noastră. Noi credem nestrămutat că elaborarea folklorică e un aspect specific fiecărui grup etnic. Și în distingerile noastre vom considera numai poezia populară, pentru că în ordinea valorilor de creație *poezia* e una dintre etapele ultime.

Investigațiile ce privesc geneza poeziei populare le vedem justificate nu numai că ar putea fi o chibzuită judecată speculativă, ci și pentru a justifica și funda unele afirmații curente. Se repetă adesea obositor în scrisul românesc : origina literaturii culte trebuie văzută în ce a creat poporul²⁾. Dar de e așa, apoi se cuvine această migală de discernere a felului în care s'a ivit «Miorița», ori doina. Poporului să i se facă dreptate. Noi vom încerca o modestă discernere în acest sens, colaborând observațiile noastre personale despre creatorii populari contemporani cu mărturiile altora, spre a vedea ce se poate susține în privința chipului ivirii unui oarecare motiv popular poetic. Vom avea în vedere mereu sufletul românesc.

La noi, dintre studiile temeinice urmărind aspectele actuale ale poeziei noastre populare, trecând peste ce ne-a dat vremea lui B. P. Hasdeu, trebuie reținut în primul rând acela al lui Ov. Densusianu³⁾. Însă punctul de vedere al cercetătorului acesta urmărea demonstrarea substratului păstoresc în poezia noastră populară ; adică începând cu formele rudimentare lirice — doina — și culminând cu «Miorița», concretizarea autentică în poezie a specificului românesc, în toate acestea forța de plăsmuire a fost *ciobănia*. Toate celelalte variațiuni ale poeziei noastre

¹⁾ W. Wundt, *Elemente der Völkerpsychologie*. Leipzig 1912. p. 3—4, 6, 12—22, 22—34.

²⁾ Cf. Maiorescu, *Critice*, III, ed. a 2-a, p. 264.

³⁾ Ov. Densusianu, *Vieța păstorească în poesia noastră populară*, I, II, București 1922-23. Util poate fi aici și studiul aceluiași : *Literatura populară din punct de vedere etnopsihologic*, în *Revista critică literară*, I, p. 145—159, 241—256. Insemnăm și notele noastre anterioare : *Aspecte din folklorul vrâncean*, în *Milcovia* I (1930), p. 69—86.

populare — de pildă, doinele plecate din vieța haiduciei — nu sunt decât deveniri târzii în care totuși prin analiză atentă se poate descoperi fondul primar : vieța păstorească. De sigur, sagacitatea analizei urmărește desăvârșit întregul proces de plămădire folklorică al doinei noastre. Dar aici documentul folkloric este pus la contribuție așa cum e el atestat de cine l-a aflat, cules și publicat. Nu este urmărit originar, adică în chipul cum s'ar fi ivit în cântarea celui dintâi individ plămuitor. Însă în aceeași vreme sunt publicate încă două studii : al lui P. Cancel ¹⁾ și T. Papahagi ²⁾, urmărind de-a-dreptul fenomenul literar popular în existența lui inițială. Studiul celui dintâi, prima discernere serioasă la noi a nașterii poeziei populare, trebuie considerat în detaliu, recunoscând însă că și însemnările celui de-al doilea oferă uneori câte ceva de reținut.

De sigur, problema care se impune inițial oricui urmărește ce am indicat noi este aceea privind aspectele literare în mediul rural : cum circulă în colectiv cutare produs literar recent ori arhaic, care pare să fie destinul unui motiv gustat de o colectivitate largă ori redusă, cum să se fi produs geneza acestui motiv de circulație generală. Asemenea chestiuni nu lipsesc studiului lui T. Papahagi pe care-l vom relata întâi.

Părerile lui Papahagi se sprijină pe materialul oferit de două țărănțe din Maramureș care îi apar ca niște «poete ale țărănimii maramureșene». Ce a aflat dela ele — material liric numai — e considerat « o prețioasă contribuție pentru istoricul genezei poeziei populare » ³⁾. Pe baza acestui material, cât și a celui publicat în monografia asupra Maramureșului ⁴⁾, autorul constată că genul epic pare să fie creația exclusiv a bărbatului ⁵⁾, pentru că temele epice presupun o puternică desprindere din lanțul afectelor, spre obiectivarea acțiunii. Oare, cum femeia e roaba propriilor simțiminte, rareori își poate reprezenta stări afective ale altora. Ea se implică pe sine întotdeauna în jocul afectiv ce l-ar comporta conflictul personajelor unei anume povestiri. Genul epic este astfel fructul sufletului bărbătesc ⁶⁾.

De aici se pare că derivă cealaltă idee centrală a lui Papahagi : dacă femeia nu poate încheia un eveniment oarecare în stare estetică, apoi ea păstrează prin memorie baladele. Ar fi parcă un fel de predestinare ce ar face ca în majoritatea lor cântecele epice să fie «cunoscute cu deosebire de femei» ⁷⁾. Ieșind pe teren — acel minunat ținut al Maramure-

¹⁾ P. C a n c e l, *Originea Poeziei Populare*. București 1922.

²⁾ T. P a p a h a g i, *Creațiunea poetică populară*, în *Grai și Suflet*, II², p. 263—309.

³⁾ *Ibid.*, p. 263.

⁴⁾ T. P a p a h a g i, *Graiul și folklorul Maramureșului*. București 1926

⁵⁾ *Grai și Suflet*, II, p. 263—264.

⁶⁾ *Ibid.*, p. 265.

⁷⁾ *Ibid.*, p. 264.

șului — hotărît că Papahagi va fi descoperit baladele ce le-a publicat «din gura femeilor bătrîne, foarte puține dela bătrîni». De aici pleacă și explicația firească ce-o dă : în perioada pastoral-patriarhală a neamului nostru bărbatul era depozitarul cântecelor acestora. Numai el la oricare petrecere cânta o baladă, determinată întotdeauna de muzică — și aceasta «exclusiv bărbătească». Firesc a fost ca femeia — tovarășă de cămin și petrecere în sânul colectivității rurale — tot ascultând astfel de *cântări* să le fi învățat cu vremea. Și când bărbatul, modificat de complexul civilizației contemporane — adică : adaptat unei vieți mai confortabile venită din spre oraș ; artificială dar ademenitoare, comodă dar ucigătoare a patriarhalismului unui popor — când omul acesta *natural* a început, am zis, să fie orășenizat, atunci și «hrana lui sufletească» din vremurile precedente a fost schimbată pe ce puteau oferi noutățile civilizației. Se subînțelege din argumentarea lui Papahagi neapărat : că bărbatul e *mobil* — silit să părăsească gospodăria pentru armată, hrană și câștig, el împrumută mai ușor ce aparține sufletului altora. Femeia rurală e mai conservatoare decât semena sa târgoveață. Și firesc este ca în repede și ciudata prefacere a satului românesc actual aceasta să fie cel din urmă refugiu al cântecului popular. Prin ea acesta se păstrează încă. Părere provizorie, de sigur, din punctul nostru de vedere, pentru că poate fi modificată de îndată ce privim în general problema indicată. Provizoratul acesta se vede și din argumentarea ambiguă a lui Papahagi când pare că se întrebă despre mediul creator al poeziei populare — e vag : a vrut să se refere exclusiv la baladă ? Oricum s'a situat autorul în problema ce a urmărit, e evident că pe lângă «vieța internă» a satului, cea păstorească i se pare esențială în făurirea poeziei populare. Căci pe drept, *satul* și *stâna* sunt în regiunile specifice și astăzi cele două focare adevărate de naștere folklorică la Români. Ori, aici vroiam precizarea noțiunilor amândorura : stâna și satul sunt aspecte de vieță colectivă : unul provizor, celălalt continuu ; și ca atare, în ce mod se înfiripă versul popular aici ? Dacă se consideră vieța păstorească — stâna — și orice «petrecere» — în sat — «drept mediu creator și comunicativ», unde «musica să nu lipsească», atunci implicit, se acceptă creația *plurală*. Pentru că o petrecere, fie șezătoare de iarnă, ori nuntă, e un ansamblu de săteni unde unii din ei au posibilități apreciable literare. Aici, deci, s'ar produce crearea prin cooperare, unde femeile nu par să fie părtașe, deși — atenuează Papahagi — se poate admite că odată «vor fi răsărit oarecari personalități creatoare» și dintre ele ¹⁾. În astfel de reuniuni — la care unii adaugă și bâlciurile — loc pentru «cunoașterea și răspîndirea» poeziei populare, bătrânele *transmit*

¹⁾ *Ibid.*, p. 266.

celor tineri baladele, continuă autorul. Dar după «informațiunile bătrânești» altădată numai bătrânii însuflețeau aceste petreceri prin cântecele din vechime știute de ei. Și de data aceasta problema ridicată de Papahagi rămâne insuficient distinsă.

Referindu-se la cele două poete amintite, autorul își pune altă chestiune : dacă poezia populară e o «improvisație». Noțiunea aceasta pare să însemne aici prefacerea în timp și spațiu a creației populare, însă la nesfârșit — în această categorie intră genul liric. Căci, în adevăr, ceea ce trăiește prin alterare, fiind înlocuit și chiar uitat, e improvizare. A doua categorie aparținând genului epic se distinge însă prin conservarea în timp și spațiu a motivelor. Părerile folkloristului italian C. Nigra susținând dreptul colectivității și nu al individului în desăvârșirea oricărui motiv popular, care e elaborat «lent», îl sprijinește pe Papahagi să afirme că baladele sunt originar improvizație individuală. Devenirile posibile printr'o bogată circulație desăvârșesc cristalizarea inițială care e frustă, fără amplex și colorit. Adevăr — în privința individualității creației populare ; imprecizie însă când se utilizează noțiunea «improvisație».

În general, ideile lui Papahagi de o logică sumară, adesea dreaptă, nu păseau în miezul psihologiei creației populare. Cluj

Lui P. Cancel îi revine meritul de a fi încercat o discuție durabilă în acest sens. Studiul său amintit e un popas în cercetările ce privesc geneza și evoluția creației populare.

Prilejul i-l ofere studiul profesorului sloven M. Murko asupra poeziei epice populare din Bosnia și Herțegovina, apărut în 1915 ¹⁾. Cercetătorul acesta și-a completat sistemul prin ce a publicat în 1915 și 1919 ²⁾. Iar studiul apărut în 1929, în franțuzește, vulgarizează rezultatele sale, în același timp precizându-le. Noi, admitând că între literaturile populare slave și a noastră sunt multe atingeri, nu socotim fără interes o succintă rezumare a ultimului studiu al lui Murko — înainte de a discuta studiul lui P. Cancel — mai ales că acesta completează, în marginile vederilor anterioare, gândirea din 1913.

Obiectivul lui Murko a fost să studieze cum se naște, trăiește și dispore poezia populară sârbo-croată ³⁾, dacă e în funcție de colectiv sau nu ⁴⁾, dacă această poezie populară se plasmuește în variate medii sociale ⁵⁾,

¹⁾ C a n c e l, *op. cit.*, p. 14.

²⁾ Referatele asupra cercetărilor din 1913 și 1915 sunt însemnate în studiul : *La poésie populaire épique en Yougoslavie au début du XX-e siècle*. Paris 1929, p. 7.

³⁾ *Ibid.*, p. 9, 13, 25.

⁴⁾ *Ibid.*, p. 26.

⁵⁾ *Ibid.*, p. 11.

sau dacă nu cumva se ivește la un popor exclusiv și mereu în același loc.

Caracterul acestei poezii de o bogăție puțin obișnuită stă într'o variață circulație : o întâlnești la țară, în orașe, la munte. Cântăreții sunt la țară cultivatori, la oraș meseriași, la munte păstori ¹⁾. Păturile de sus sociale procură des — lucru care poate să mire — astfel de cântăreți populari : la musulmani beii cântă, nobilii cântă, preoți de confesii diferite cântă și chiar un mitropolit ortodox a știut balade. Iar călugării franciscani sunt puternic înclinați către cântecele epice, cântate ori recitate și însoțite de gusla sau tambura. Aceștia însă sunt «amatori» în fața «cântăreților de profesie» ce cântă uneori și prin cafenele ²⁾. Trăirea aceasta puternică a epicei populare iugoslave în straturile sociale înalte, creștine ori musulmane, îl face pe Murko să concludă că arta și poezia populară s'au născut aici, difuzându-se apoi în masa popoului ³⁾.

Cântăreții iugoslavi sunt neapărat «artiști» ⁴⁾. În mediul unde trăiesc apar ca niște diferențiați : oameni bine înzestrați, bine văzuți de ceilalți din grupul social, ascultați cu «maximum de atenție», deși în pauzele recitării auditorii îi întrebă despre ce cântă, chiar criticându-i ⁵⁾. Unii din ei au o memorie prodigioasă, recitând ore întregi, adesea două și trei nopți, pentru că sunt lungi cântecele știute : în 1891 s'a imprimat, de pildă, unul având 3412 versuri decasilabice. Și cântăreții aceștia nici nu pot preciza adesea numărul cântecelor știute ; zic : 30 ori 40. Un musulman — cântările acestora sunt mai ales lungi — a cântat în 1887 la Zagreb 90 de cântece având 80000 de versuri decasilabice, în total cantitatea îndoită a Iliadei și Odiseei la un loc ⁶⁾. Și mai toți au un «magnific debit» care a uimit pe Murko ⁷⁾, deși rar câte unul pare «blazat de civilizație» ⁸⁾.

La asemenea cântăreți balada pe lângă lungimea ei caracteristică este într'o perpetuă mișcare : uneori cântecul recitat ori cântat e condensat, altădată apare într'o diluare surprinzătoare. Această lungire ori scurtare voluntară a cântecului depinde de dispoziție, autor și recompensă. Metamorfoza aceasta voită de cântăreț înseamnă observatorul că nu ar fi posibilă când motivul ar fi știut pe de rost. El e *mereu* impro-

¹⁾ *Ibid.*, p. 11.

²⁾ *Ibid.*, p. 11, 17.

³⁾ *Ibid.*, p. 12.

⁴⁾ *Ibid.*, p. 21.

⁵⁾ *Ibid.*, p. 21—22, 26.

⁶⁾ *Ibid.*, p. 15.

⁷⁾ *Ibid.*, p. 20.

⁸⁾ *Ibid.*, p. 18.

vizat ; și de câte ori o baladă e cântată, e o recreare «à nouveau» printr'o «strălucitoare improvizație» ¹⁾. Din pricina variației continue a oricărui motiv epic la același cântăreț, Murko nu crede că s'ar putea reconstitui proto-motivul unui cântec popular ²⁾, acesta rămânând mereu același — unitar — în scheletul epic, modificabil însă la nesfârșit prin simplificarea, de sigur, a acțiunii, suprimându-se unele momente secundare.

Se cunoaște că la Sârbi esențialul în poezia populară e fondul motivului cu forma poetică și nu *muzica* : monotonă. «Cântecul e mai de grabă o recitare monotonă» înseamnă Murko ; adică o recitare întotdeauna, nefiind determinat de melodie. Această caracteristică a epiceii iugoslave e diferențială față de ce prezintă folklorul nostru : nu e un motiv poetic aici pentru care muzica să nu-i determine trăirea. *Muzicalizarea* versului popular e un aspect general pe tot teritoriul nostru folkloric. Cum am mai susținut : muzica și versul popular conviețuiesc organic ³⁾. Și la noi se recită baladele — concomitent cu cântarea, dar aceste cazuri privesc pe cei ce nu pot cânta ; ori au cântat, dar au pierdut din pricina vârstei «g'ersu» — cum se spune în Vrancea — adică facultatea de a cânta.

În privința nașterii cântecelor populare astăzi, Murko a observat că toți cântăreții improvizează. Sunt printre ei oameni «din toate condițiile sociale» putând să facă «îndată un poem din cutare fapt de războiu, sau din oricare eveniment interesant». De multe ori cântăreții aceștia «condensează mai multe poeme» ⁴⁾. Poezia iugoslavă e creată astfel colectiv : în armata muntenegreană faptele de vitejie sunt cântate în cântece alcătuite «în colaborare» «de mai mulți autori diferiți», ale căror versuri sunt «adaptate, corijate, lăsate la o parte» ⁵⁾. Și cinstea de a fi pomenit cineva în astfel de cântări — simple rapoarte militare versificate — egalează o decorație.

Despre «colportarea» baladei iugoslave Murko ne informează că «voiajorii» și meseriașii, deplasându-se, o transmit oral, pe lângă «cărțile și broșurile» care chiar în Herțegovina — «țara clasică a cântecului epic» — stinge rolul memoriei așa de fertilă altădată ⁶⁾. Epica populară iugoslavă se fixează, așa dar, prin sprijinul cărții. De sigur apare aici exodul civilizației contemporane, din care pricină poate și cântăreții sunt astăzi

¹⁾ *Ibid.*, p. 21.

²⁾ *Ibid.*, p. 17.

³⁾ *Folklor din Rîmnicul-sărat*, II. Focșani 1934. p. LXXXV—LXXXIX.

⁴⁾ Murko, *op. cit.*, p. 25.

⁵⁾ *Ibid.*, p. 25.

⁶⁾ *Ibid.*, p. 12—13.

«moderni»: publicul «le cere cântece relative la evenimentele actuale, mult inferioare celor vechi»¹⁾).

Sumar, acestea sunt ideile din studiul recent al lui Murko, asemănătoare celor din 1915, pe care le-a utilizat în studiul său Cancel. Distingerea aceasta o vom face simultan cu firul cugetării proprii a cugetătorului nostru.

Inițial trebuie reținut că gândirea lui Cancel, pe lângă vecinătatea cu Murko, e un derivativ al etnopsihologiei lui W. Wundt; adică nu e o filiație categorică, dar prin formațiune e evident adiacentă gândirii marelui psiholog german. Deși în privința genezei poeziei populare Cancel ia atitudine contrară lui Wundt, totuși acesta i-a prilejuit sistemul, dar e aparent contrazis de emulul său. Căci, în adevăr, întemeietorul acelei «Völkerpsychologie» afirmă că toate «dovezile spirituale» au ieșit din «vieța omenească a colectivității» — «aus der Gemeinschaft des menschlichen Lebens»²⁾ «și nu din calitatea unei conștiințe unice». Această «psihologie a popoarelor» care s'ar putea numi «Entwicklungspsychologie», sau «Menschheitspsychologie», sau «Gemeinschaftspsychologie», sau «Sozialpsychologie», studiază limba, religiile naturale — «Naturreligionen»: greacă, romană, etc. — în cadrul ivirii lor în colectivitatea largă. Toate aceste «geistige Erzeugnisse» nu par lui Wundt produse aparținând (numaidecât naționalității — «Volkstum». Dar nu e exclus ca poporul — «Volksgemeinschaft» să fie focar originar — «Ursprungsherd» — ale acestor «creații spirituale»³⁾. Așa dar, noțiunea *popor* pe care Cancel o găsește profund modificată de Wundt, e de fapt admisă, ca și «psihologia individului» — o «indispensabilă completare» a psihologiei popoarelor. «În dezvoltarea totală a vieții spirituale *poporul* e o idee unitară principală — «Haupteinheitsbegriff»⁴⁾, scrie categoric Wundt. Așa că în gândirea sa trebuie distinsă funcția acestei colectivități: poporul. De altfel marele gânditor deosebește în opera lui producțiile spirituale aparținând unei colectivități întinse — religiile, de pildă — de altele: expresia și funcția imediată a unei obștii reduse — limba ea însăși. Opoziția gândirii lui Cancel pare un desăvârșit exemplu al ambivalenței freudiene: ai combate, adică, tocmai pe cel care ți-e intim...

Studiul lui P. Cancel caută să precizeze inițial cele două aspecte succesive ale creației populare: plăsmuirea primordială și circulațiunea. Aceste durate în succesiune ale oricărui motiv poetic din popor sunt

¹⁾ *Ibid.*, p. 24.

²⁾ W u n d t, *Elemente der Völkerpsychologie*, p. 3.

³⁾ *Ibid.*, p. 2, 3.

⁴⁾ *Ibid.*, p. 5.

adevărate pietre de încercare ale studiului, iar distingerea lor e categorică — și se face mai cu seamă pe baza însemnărilor lui M. Murko. Punctul de vedere al genezei e distinct : «nașterea istorică» trebuie deosebită de «nașterea actuală» ¹⁾. Adică : numai lămurindu-se procesul genezic contemporan al versului popular, se va putea întrezări ivirea poeziei populare în «trecutul îndepărtat». Dar ce e această poezie populară? Se pare că e produs spiritual la origine plăsmuit de individul dotat, receptat apoi — și aici apreciabil prefăcut — de un grup social oarecare. Creația populară nu se poate izola, așa dar, de tipul social de viață. Poezia populară existentă pe o arie geografică întinsă dovedește o circulație vie : desfată «un mare număr de indivizi» — e *colectivul*. Contrar : poezia populară de circulație redusă, dar «mai bine așezată la câțiva indivizi» — e *pluralul* ²⁾. Dacă acestea pot fi aspectele fundamentale ale versului popular contemporan, atunci procesul nașterii folklorice trebuie privit aidoma : se ivește cântecul în popor în chip *plural, colectiv, ori individual* ³⁾? Creațiunea «individuală», stabilește Cancel, e în mediul sârb esențială, pe când aceea «în comun» e accesorie ⁴⁾. Poet popular e un individ excepțional, selecționat chiar în grupul social respectiv ⁵⁾ care e conștient de acest primat al lui. De aceea la orice grup etnic numărul poezilor populari e «restrâns» ⁶⁾. La Sârbi, de pildă, nu numai autorii cântecelor istorice sunt niște «selecționați», însă și «recitatorii unor astfel de poezii». Colportarea chiar e un «act individual», aparținând numai insului *ales* ⁷⁾.

Mediile populare sârbe permit, cum se vede, explicarea modurilor de creație populară. Cancel acceptă aici distincția următoare : cooperarea în creația poeziei populare privește numai pe «câțiva inși dintr'o mică unitate omenească». E categoric, așa dar, lucrul acesta : colaborarea colectivă e admisă pentru grupuri mici sociale. O colaborare a comunității «mari» — și simultan — nu e de admis, decât doar sub formă «plurală» — simultan — și într'un grup social unitar, astfel restrâns ⁸⁾. Colaborarea colectivă «prin succesiune» înseamnă accesul produsului poetic popular din sfera unei mici unități omenești în colectiv : astfel *devenire* — peregrinare «din gură în gură». Aici se întâmplă prefacerile folklorice cunoscute : desagregarea, suprapunerea, sincreti-

¹⁾ C a n c e l, *op. cit.*, p. 13, 50.

²⁾ *Ibid.*, p. 8.

³⁾ *Ibid.*, p. 21.

⁴⁾ *Ibid.*, p. 20.

⁵⁾ *Ibid.*, p. 17.

⁶⁾ *Ibid.*, p. 16.

⁷⁾ *Ibid.*, p. 17.

⁸⁾ *Ibid.*, p. 21—22.

zarea care nu înseamnă creații nouă ale aceleiași poezii, fiindcă sunt modificări simțitoare. Ele caracterizează momentul recitării, nu pe al creării care e sfârșit anterior ¹⁾. Circulația folklorică nu înseamnă pentru Cancel desăvârșire — astfel calitate. Întotdeauna calitatea creației populare nu a fost determinată niciodată de «durata circulației», nici de extensiunea ei, ci mai ales de «calitatea individului care i-a dat vieță... precum și de calitatea unui poet întâmplător în puterea căruia ea va fi intrat mai târziu» ²⁾. Astfel, nu circulația, ci creația *individuală* sau cel mult cea *plurală* constituie valoarea oricărui motiv popular. Cancel nu admite, am relevat, că poezia «pășind din suflet în suflet» ar tinde spre desăvârșire. Dovadă stau colecțiile vechi unde bucățile notate sunt superioare celor aflate în prezent. Așa dar, pentru cercetătorul acesta tot prin individul de talent se poate desăvârși orice motiv popular.

Subt influența sistemului de sociologie a lui E. Durkheim, Cancel e preocupat de problema raporturilor dintre colectiv și individ, referindu-se la creația populară. E vorba dacă nu trebuie admis că poetul este un delegat al colectivului, când creează. Opera de artă populară ar fi atunci rezultanta unui act de constrângere dinspre masă asupra individului. Ea s'ar elabora — se deduce, dar nu e afirmat categoric — din aluatul psihicului superior al colectivului prin instrumentul trecător, poetul, care lucrează sub imperativul de neînălțurat al masei. Grupul social impune cântărețului popular, după preferințele sale, genurile necesare. Cancel exclude această presiune a grupului social asupra individului creator. Din contra, după cele văzute, când masa acceptă larg un motiv, îl debilitază: îl preschimbă, atenuându-i frumusețea primară. Dar Cancel considerând vieța militară muntenegreană, ca și cazul «cetei» sârbe, nu exclude oarecare «determinism» al unității sociale asupra creației populare ³⁾. În acest caz individul creator e determinat simțitor numai de grupul social restrâns: îi oferă subiectul epic, controlând veracitatea expunerii lui. Atâta doar; încolo natura operei rămâne în seama posibilităților de realizare estetică de care e capabil individul ce creează.

Partea a doua a studiului expune, criticându-le, teoriile etnopsihologiei asupra nașterii poeziei populare. Aderând parțial la vederile lui Lazarus și Steinthal care vedeau în popor originea operei de artă, total divergent de Wundt ce atribuie obștei largi orice valoare spirituală, socotind ca atare poezia că e colectivă — «Gemeinschaftsdichtung» —

¹⁾ *Ibid.*, p. 23, 24.

²⁾ *Ibid.*, p. 26.

³⁾ *Ibid.*, p. 27—28.

Cancel, având în vedere mereu poezia sârbă, accentuează că orice creație populară e o operă «singuratecă» și nu colectivă ¹⁾.

Distingerile următoare privind personalitatea celor dela țară, ori ireductibilitatea psihologiei ruralului european la aceea a primitivului — «Naturmensch»; la Böckel de o identitate aproape foncieră — au de scop clarificarea celor amintite. Se stabilește pe bună dreptate că *naturalii* stând pe un alt plan de evoluție psihică, nu sunt comparabili prin valorile lor de creație cu noi Europeanii care am avut întretăieri multiple de civilizație. Poezia populară europeană e o apariție de sigur recentă sub influențe de artă multiple ²⁾ și studiul ei genetic înseamnă urmărirea prefacerilor succesive până la momentul său inițial. Cancel, dându-și seama de specificitatea poeziei populare la orice grup etnic, cere studiul «direct», experimental al producțiilor noastre ³⁾. Numai așa procesul genezei contemporane va putea lămuri apariția istorică a creației populare române. Studiul acesta de argumentare stăpânită, punând parțial la contribuție ceea ce poate oferi neamul nostru, rămâne răspintenu cercetărilor de geneză a poeziei populare la noi.

Punctul nostru de vedere e în bună măsură aderent gândirii lui Cancel. Concluziile ne pornesc dela observarea continuă a unui ținut de o excepțională valoare etnică prin mărturiile oferite până astăzi cercetătorilor — Vrancea — cât și a ținutului alăturat — Râmnicul-Sărat — de multe ori vecin cu Vrancea în privința creației populare. Problema amintită a genezei populare ne-a preocupat constant aici, căci socotim că numai regiunile retrase — ferite de năpădirea violentă a curentului civilizației actuale — sunt favorabile păstrării aspectelor arhaice ale vieții rurale. Oare, ce ne oferă aceste două regiuni din punctul de vedere al genezei și circulației folklorice?

Orice motiv folkloric, existent în formă desăvârșită estetică, e o apariție singulară. Într'un sat râmnicean, Sihlea, am aflat două variante ale «Cântecului Gerului», dar una singură — culeasă dela un bătrân cobzar — e de o realizare estetică aleasă. Din tot ținutul Râmnicului am cules trei variante ale baladei «Dobrișan» ⁴⁾; cea realizată e iarăși a cobzarului din Sihlea. Tot așa stau lucrurile cu «Toma Alimoș». Balada «Doncilă» găsită la un lăutar din Dediulești și la un sătean din Oreavu ⁵⁾, numai la al doilea e într'o formă superioară. Iar «Mihi Copilul», știut

¹⁾ *Ibid.*, p. 39.

²⁾ *Ibid.*, p. 44—45.

³⁾ *Ibid.*, p. 46—47, 49, 50.

⁴⁾ Vezi *Folklor din Râmnicul-sărat*, II, p. 20.

⁵⁾ *Ibid.*, II, p. 24.

de un sătean din Gugești ¹⁾ și de cobzarul amintit s'a statornicit la cel de-al doilea. După cum «Miorița» care circulă în Vrancea până acum în 102 variante publicate, doar în câteva sate e încheșată desăvârșit. Astfel, se observă că puțini rurali pot fi socotiți drept poeți adevărați. Ni se pare că poeții de jos se întâlnesc mai rar decât confrății lor literați. În popor poeții *sunt* pentru că au talent, dar nu fiindcă râvnesc catalogarea istoriei literare. Setea de nemurire nu bântue printre cântăreții din popor. Poetul popular este oarecum un predestinat : e o fire diferențiată de grupul social respectiv, rebel — de acest lucru semenii lui știu — mereu mânat de chinul cunoașterii, hipersensibil. Despre el se știe peste multe sate, iar în satul lui dacă adesea e astăzi ironizat de cei orășenizați, apoi bătrânii contemporani cu el îl socotesc drept un om excepțional, care «știi și țoaca 'n șer» cum îl aprecia pe unul din Vrancea alt țăran. Chiar ai săi îl socotesc drept un om aparte ²⁾ și-l lasă în voia lui, fiind un incorigibil. El e și un *cântăreț* bun, lucru căutat la țară pe la nunți și cumetrii. Niciodată nu am întâlnit un țăran cu darul cântecului numai prin memorie, fără să poată «zice din fluer» sau «din gură». Având o memorie puternică el se distinge prin faptul că poate reproduce oricând, *constant*, un motiv știut. Improvizarea — de care vom mai vorbi — nu are amestec în ce știe el. Căci el reproduce întotdeauna un motiv limpede, fără zăbavă. Poet popular socotim că trebuie privit nu numai întâiul anonim care a articulat cutare motiv poetic, ci oricare poate prezenta în chip nou cântările aflate dela înaintași. În asemenea cazuri cel ce are vocație nu se mulțumește de fel cu ce a căpătat : preface, toarnă în tipare nouă, ameliorează ³⁾ și impune masei noua creație. Din acest punct de vedere, criteriul durkheimist care-i impusese lui Cănel problema : nu cumva colectivul constrânge pe individul-poet să făurească vers popular ? — credem că nu-și poate avea nicăieri loc serios în explicarea genezică a operii literare populare. Determinismul social — coercițiunea grupului social — aspra lege care ar subjugă funcția de creație a poetului popular, ar putea avea rost doar în explicarea formelor literare care pleacă din practica religiei : colindele par să fie pe drept dictate de nevoi ale psihicului colectiv. Dar și aici elementul individual e axa : poetul anonim își așterne materialul literar în tipar propriu, după viziunea interioară de care e în stare. Arta poetică populară în acest sens are doar o tendință pragmatică de ordin colectiv ; încolo își menține caracterul obișnuit : de joc al forțelor sufletești individuale — însușirea oricărui act creator în artă — gratuit, lipsit de utilajul cotidianului atât

1) *Ibid.*, II, p. 45.

2) *Ibid.*, II, p. 96, text. XXXVI.

3) *Ibid.*, I, p. 41, text. X.

de folositor grupului social. Cancel admite, e adevărat, imperativul colectiv în creația populară plurală în două cazuri : al păstorilor sârbi care plăsmuiau cântece «cu subiecte din auzite»¹⁾ și al căpitanului de cântăreți din guslă, din Muntenegru²⁾. Dar și aici acțiunea creatoare a mediului e redusă, mărginită la un grup social restrâns, aproape un *cenaclu*. Colaborarea este — s'a însemnat mai sus — plurală și nu «larg colectivă»³⁾. Murko, de ar fi observat desăvârșit, suntem siguri că ar fi relevat în această redusă colectivitate pe unul mai ales *prezent* : acesta stimulează, apreciază cutare vers reușit, rotunjește o strofă ; ceilalți acceptă prefacerea fără șovăire, o admiră. La horă am auzit deseori rostindu-se chiuituri care rămâneau stereotipe pentru mulți flăcăi ; câte unul însă din ei aștepta momentul de atenție când ceilalți încetau de chiuit și el reproducea același material, însă dres : prea puțin adaus, dar totalul înfățișând mai bine defectul ridiculizat.

Astfel colectivul total etnic nu poate imprima individului - creator în niciun chip actul creației. Mediul — oricare ar fi el — prezintă insului - poet subiectul, supraveghează apoi — cum a evidențiat Cancel⁴⁾ — respectarea relativă și *nu* veridică a faptelor. Atâta tot. Încolo, închegarea literară aparține exclusiv unui ins eminent : fire înzestrată cu puterea de creație. « Mulțimea satului » — e cuvântul lui Cancel — are o « atitudine receptivă » : « ascultă și se desfată »⁵⁾, ajungând să rețină parțial unele din temele ce corespund înclinărilor ei sufletești. Dar trebuie să precizăm că și în cazul când mediul colectiv *redus* furnizează subiectul, acesta nu înseamnă pentru individul superior care va crea îmbold extern determinant ; e mai mult o ofertă : procură sufletului un mobil, asupra căruia numai *el* — *unul* — se va *apleca*, spre a-l contura în creație artistică. Și încă chiar pentru un individ creator orice subiect preferat suferă o serie de remanieri, prefaceri, adaptări — formări succesive în propria lui conștiință ; nu se întrupează numaidecât în operă desăvârșită.

Și aici să se adauge un lucru : poeți populari după unii par să fi fost numai în vremurile patriarhale. Ei sunt *încă*. Fiindcă există motive populare care abia în timpurile contemporane s'au așezat în creații desăvârșite. Formele lor inițiale de sigur că au fost firave. Cercetările asupra « Mioriței » stau mărturie aici cu temei.

Astfel, în raportul dintre colectiv și individ noi acceptăm o simțitoare interdependență, o interacțiune intimă, însă inversă : dela individ

¹⁾ C a n c e l, *op. cit.*, p. 17, 27.

²⁾ *Ibid.*, p. 18, 28.

³⁾ *Ibid.*, p. 40.

⁴⁾ *Ibid.*, p. 28, 30.

⁵⁾ *Ibid.*, p. 29.

către masă. Talentul obligă masa să fie atentă spre creația adevărată. Masa receptează dela individ și numai ce convine aptitudinilor și înclinărilor ei sufletești. Totul depinde în acest caz de aluatul etnic sufletec al grupului respectiv. Uneori masa rămâne indiferentă — dacă nu respinge — pe altele. Se știe cum la noi numai câteva motive au circulație bogată, altele fiind limitate. «Corbea», de pildă, are o circulație generală, pe când «Cântecul Gerului», cu toate că motiv superior ca valoare estetică, e mărginit : are aproape o circulație regională. Pe acest plan de raporturi între individ și masă se pot stabili distincții sigure : individul-poet cultivă, desăvârșește mai întâi tema ce-o simte acceptată de mediul pe care-l frecventează. Reține pentru delectarea lui un număr redus de teme care dacă nu găsesc vreodată prețuire în grupul social, pier cu el în mormânt. Mărturisirea unor lăutari că : « nu le-am mai cântat din tinerețe, că nu se cere », înseamnă tocmai acest caz. Pe aceștia când îi cercetezi, îți cântă tocmai motivele pe placul lor, memorizate în tinerețe, însă fără aprobare în grupul social ¹⁾.

Dar creația colectivă simultană în cadrul grupului social redus (stâna, četa), admisă de Cancel, ridică problema improvizării. Aceasta ni se pare noțiune imprecisă la Cancel și mai ales la Papahagi. Înainte de a păși la distingerea ei, trebuie adăugat că problema creației populare este specifică fiecărui neam. Lucrul s'a observat de multă vreme ²⁾ ; adică : există un mod particular în care un grup etnic elaborează creația sa populară. Alăturarea poetului popular de fratele său evoluat — poetul cărturar — credem că e concludentă : invenția literară e diversificată dela caz la caz. Așa dar, dacă admitem pentru neamurile slave ori cele romanice că improvizarea joacă rol esențial în plăsmuirea poeziei, apoi se ivesc și cazuri diferite. Dacă la Sârbi s'a putut observa de către Murko cum la redactarea unui cântec erau «părtași» «mai mulți membri [ai četei]», ori că au fost aflați «și păstori de amândouă sexele» ce se luau la întrecere «în născocirea [Erfinden] cântecelor» ³⁾, faptele acestea privesc exclusiv aspecte izolate ale creației. În niciun caz viața noastră țărănească nu poate oferi acest mod de creație prin cooperațiune redusă. Stâna noastră nu a fost niciodată un laborator de racordaj poetic : ciobanii nu au făurit de fel asemenea fabricate literare, ca băiatul dintr'o cafenea din Teșanj care «inventase» un cântec eroic unde personajul esențial era... «un biet țăran nevoiaș» însurat ⁴⁾ ; ori ca băiatul din Lju-

¹⁾ *Folklor din Rîmnicul-sărat*, I, p. 63.

²⁾ Cf. O. B a d k e, *Das italienische Volk im Spiegel seiner Volkslieder*. Breslau 1880. p. 8—9, 104.

³⁾ C a n c e l, *op. cit.*, p. 17.

⁴⁾ *Ibid.*, p. 15.

binje care crease un cântec cu conținut imaginar. Veridicitatea momentelor acțiunii e o necesitate relativă dela neam la neam. Socotim că atunci când un popor este pe o treaptă înaintată de evoluție creatoare, când adică seria creațiilor sale e complexă, având îndărăt o stare literară de secole, astfel de accidente în creația populară sunt posibile. Cu cât un popor însă are o carieră literară mai tânără, posibilitățile lui de creație stau pe marginea realului : îl păstrează fidel pe acesta, utilizându-l ca material poetic. Aici fantazia are rol redus. Omul cântă acum ce vede, rar își închipue și nici chiar ce aude—ca fapt extraordinar—dela alții, nu e literarizat numaidecât. Fiind puține faptele cântate, sunt supravegiate atent, ca un lucrușor util într'o gospodărie modestă.

Dar ce este improvizarea? Credem că e un joc imediat al funcției de creație favorizat de imaginație ; un salt al subconștientului putând potrivi ideile în formă poetică convenabilă despre un subiect oferit — văzut ori aflat. Unele neamuri au această facultate într'un grad apreciabil. În Bretania se citează cazul «gwers»-ilor bretoni remarcați din 1839 de Villemarqué ¹⁾. Prin 1889 încă era obiceiul în Bresse (Franța) să se improvizeze cântece cu ocazia cutărui eveniment ²⁾ — un fel de cântece satirice mai mult. Corsicanii improvizează seara poezii, spunând fiecare alternativ versuri în legătură cu vreun fapt oarecare, o legendă de demult, ori o întâmplare zilnică — obiceiul pe care un cercetător folklorist se angajează să-l urmărească până la Bucolicile virgiliene ³⁾. Femeile au aceeași dexteritate a improvizației, ca și păstorii din Sardinia. Aceste improvizări populare se numesc în Corsica «voceri», iar în Provence «srenata» — un fel de cântec de dragoste. Preexistă aici melodia — elementul constant — și e improvizat numai textul. Tot așa Bascul are darul de a improviza cu ușurință ⁴⁾. Improvizarea aceasta — relatată amplu de O. Böckel ⁵⁾ — am întâlnit-o în Râmnicul-Sărat, dar sub formă oșebită. Iată cum se petrece :

La horă, unde fetele se prind lângă flăcăi, după preferință, se spun chiuituri în comun : un flăcău spune primul vers dintr'o chiuitură cunoscută, iar ceilalți jucători — flăcăi și fete — repetă stereotip versul deodată. Altul spune versul 2, repetat în același mod, până ce tot grupul începe să recite restul chiuiturei alcătuit din patru, cinci și uneori mai multe versuri, adesea cu variații simțitoare încât înțelesul e greu de prins. Nu avem a face aici, e evident, cu o improvizare integrală. Improvizarea nu păstrează niciodată o formă oarecare : variază la nesfârșit.

¹⁾ Th. de La Villemarqué, *Barzas-Breiz*. Paris 1839-1840. p. 396.

²⁾ J. Tiersot, *Histoire de la chanson populaire en France*. Paris 1889. p. 352.

³⁾ A. de Croze, *La chanson populaire de l'île de Corse*. Paris 1911. p. 35, 36.

⁴⁾ Tiersot, *op. cit.*, p. 354.

⁵⁾ Böckel, *op. cit.*, p. 78.

Oare, când un motiv îl găsim stereotip în colecții la extreme etnice respectabile — aici e cazul nostru — mai poate fi invocată improvizarea discutată de Papahagi? În improvizare nu intră actul memoriei; se păstrează numai elementul central al motivului: faptul care e povestit — continuu, în formă variabilă. Dar când poezia noastră se transmite în unele regiuni nemodificată — adesea la intervale mari de timp — unde se vede aici improvizarea? Când un motiv circulă uniform, nu se spune că e improvizat, chiar liric fiind el.

Circulația folklorică e drumul ce și-l croește un motiv în colectivitate. Nu de mult, folkloriștii își reprezentau circulația aceasta prea capricioasă. J. Tiersot credea că ea ar sta într'o mobilitate extremă: asonanțe, refrenuri, ritm, formă poetică desăvârșit schimbată — «libertate absolută»¹⁾ — iată variantele. Dar cine e autorul acestor variante? «Toată lumea și nimeni». Cel dintâi venit cu memorie slabă a prefăcut un vers, o idee, a creat o «nouă tradiție». Punct de vedere evident vulnerabil. Cum s'a subliniat adesea: calitatea unei creații populare nu e în raport intim cu numărul indivizilor care o colportează, ori numai o știu²⁾ și nici cu timpul. Deci, extensiunea în spațiu și durata în timp pot fi factori de decadență. Lucrul acesta îl admitem într'un singur caz: când motivul a fost receptat de un mediu mediocru. Când însă a umblat numai la inși cu aptitudine creatoare, cutreierarea aceasta este dacă nu sigură desăvârșire, apoi cel puțin păstrare. Prăvălirea unui cântec popular din marginile artei este rezultatul fatal al difuziei lui printre indivizi cu stări de spirit contrare actului creator. Motivul aici nu se amplifică, nici nu se menține, ci se degradează. Noi credem temeinic că pentru psihologia creației populare un adevăr rămâne: creația populară se desăvârșește, numai în funcție de colectivul selectat. Sâmburele creator primar însă e pur individual. Un motiv se concretizează în popor când *merge*. Nu negăm că vreodată se va fi ivit la noi ori aiurea vreun motiv încheșat definitiv esteticeste, numai prin energia de creație a unui individ singur. Aceste fapte însă sunt excepționale. Capodopera populară e paralelă cu cea cultă: apare ca o operă succesivă la care iau parte câteva generațiuni. «Faust» și «Miorița» sunt de echivalență exemplificare.

Despre locul de naștere al unui motiv poetic oarecare se pot spune lucruri pur speculative. Sigura origine a oricărui motiv e comparabilă aflării invenției focului. Studiile comparative pot întrezări numai și nu afirma categoric problema motivului originar. Dovadă stau cercetările ingenioase ale lui Doncieux de o uriașă erudiție și pătrundere

¹⁾ Tiersot, *op. cit.*, p. 257.

²⁾ Cancel, *op. cit.*, p. 25.

critică, însă criticate în ultima vreme de specialiști și socotite pe nedrept o eroare științifică ¹⁾. Credem că dovada prin circulația bogată a unui motiv într'o regiune — utilizată și de noi ²⁾ — este temeinică. Dar și aici sunt rezerve. E adevărat că difuzia violentă a unui motiv într'un grup social nu probează existența lui primară acolo : poate să fi fost împrumutat, acceptat, ba chiar remaniat. Dar când alt motiv apare exclusiv întens la un neam, iar la altele — vecine ori îndepărtate, însă sub raportul etnic înrudite — circulând diluat, putem reclama aici dreptul de proprietate. Și când la un neam alt motiv — ca «Miorița» — e întâlnit frecvent numai într'un ținut, iar în celelalte e *sters*, oare miezul lui de cristalizare nu poate fi socotit aici ?

Procesul acesta al genezei și evoluției creației populare trebuie surprins experimental, urmărindu-l după regiuni. *Experimental*, adică să fie urmărit pe teren : printre poezii populare aflători în regiuni specifice. Convorbirile cu ei sunt mărturii prețioase ce pot înlătura ipotezele cui discută fără să aibă la îndemână observarea directă a faptului, ci doar numai logica rece care poate înșela.

ION DIACONU

BCU Cluj / Central University Library Cluj

¹⁾ G. Doncieux, *Le romancéro populaire de la France*. Paris 1904.

²⁾ *Ținutul Vrancei*, I. București 1930. p. CIV—CVI; *Păstoritul în Vrancea*. București 1930. p. 41—42.